

Okul Müdürlerinin Kullandığı Örgütsel Güç Temellerinin Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Etkisinin İncelenmesi

Examining the Effect of Organizational Power Bases Used by School Principals on Professional Cooperation Among Teachers

Nevin Yıldız¹ İlyas Bubuş² Melike Gözde Nur Aktaş³ Ahmet Can Dipi⁴ Mahmut Bekiroğlu⁵

¹ Okul müdürü, Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0002-7658-6530

² Okul müdürü, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0005-2822-5337

³ Müdür Yardımcısı, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0008-9384-5948

⁴ Müdür Yardımcısı, Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0009-3995-928X

⁵ Okul Müdürü, Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0008-1836-6867

ÖZET

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki işbirliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmada örgütsel güç tipi ölçeği, ve öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre algılanan güç tipi ve öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik tutum ortalamasının üstünde çıkmıştır. Öğretmenlerin algıladığı güç tipi ve mesleki işbirliği tutumları kadın ve erkeğe göre değişmemektedir. Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; 22-30 yaş arası ve 41 yaş ve üzeri grubun yasal güç algısı 31-40 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri medeni durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Katılımcıların yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri mesleki kıdem durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Katılımcıların yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri öğrenim durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Araştırmada, güç tipi genel ölçeği ile mesleki işbirliği ölçeği arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Diğer yandan mesleki işbirliği ölçeği ile yasal güç ve zorlayıcı güç arasında negatif ilişki çıkmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algılarının öğretmenlerin mesleki işbirliği düzeyleri algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güç tipi, öğretmenler arası mesleki işbirliği, öğretmen.

ABSTRACT

This research aims to examine the relationship between the types of power used by school administrators and professional cooperation between teachers, according to teachers' opinions. The research was designed as a relational screening model. Organizational power type scale and attitude scale towards professional collaboration among teachers were used in the research. According to the results of the research, the type of perceived power and the attitude towards professional cooperation among teachers were above average. The type of power perceived by teachers and their attitudes towards professional cooperation do not differ between men and women. Participants' legal power sub-dimension; The perception of legal power in the group between the ages of 22-30 and those aged 41 and over was higher than the group between the ages of 31-40. Participants' legal power, coercive power and Professional Cooperation Scale scales differed according to the marital status variable. Participants' legal power, coercive power and Professional Cooperation Scale scales differed according to the professional seniority status variable. Participants' legal power, coercive power and Professional Cooperation Scale scales differed according to the educational status variable. In the study, there is a significant and positive relationship between the general power type scale and the professional collaboration scale. On the other hand, there was a negative relationship between the professional cooperation scale and legal power and coercive power. In addition, perceptions of the types of power used by school administrators significantly predict teachers' perceptions of their level of professional cooperation.

Key Words: Type of power, professional cooperation between teachers, teacher.

GİRİŞ

Problem

Öğretmen, eğitimin gerçekleşmesi için en önemli araçtır. Eğitim ve öğretim öğretmensiz gerçekleştirilemez (Balcı, 2002). Öğretmenlerin mesleklerinde başarılı, üretken ve etkili olabilmeleri

Citation: Yıldız, N., Bubuş, İ., Aktaş, M.G.N., Dipi, A.C. & Bekiroğlu, M. (2024), "Okul Müdürlerinin Kullandığı Örgütsel Güç Temellerinin Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Etkisinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 379-393. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

için yüksek motivasyona ve iş doyumuna sahip olmaları gerekir. Motivasyonu yüksek ve işine bağlı bir öğretmen, etkili bir okul ortamı için çok önemlidir. Diğer yandan yöneticilerin, öğrenci öğrenimini en üst düzeye çıkarmak ve çalışanları aynı hedef etrafında birleştirmek için birçok etkili niteliğe sahip olması gerekir. Etkin bir şekilde kullanılmaları gereken niteliklerden biri de "güç" kavramıdır (Kutlu & Cansoy, 2020). Güç, bireysel veya grup iletişimde ve toplumlar arası ilişkilerde, yönetim, politika, pazarlama, reklam ve eğitim gibi sektörlerde yol gösterici olarak kullanılan bir etkiyi ifade eder. Başkalarını etkileyerek davranış değişikliğine olanak sağlayan güç, bu alanda yöneticiler tarafından etkin bir şekilde kullanılması gereken bir kaynaktır. Güç, özellikle okullarda doğru ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır (Koşar, 2008).

Yöneticilerin etkililiğini ve davranışlarını şekillendiren güç ve güç kaynakları da öğretmenler arası mesleki işbirliğinde önemli bir etken olabilmektedir. Yöneticilerin başarılı olabilmeleri için çalışanları istenilen davranışa yönlendirmeleri gerekmektedir (Aydın, 2007). Yöneticiler çalışanları etkilemeli ve davranış değişikliği yaratmalıdır. Örgütün verimliliğini ve etkinliğini artırmak için yöneticilerin güç olgusunu ve güç kaynaklarını iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Yöneticilerin güç kullanımının etkilerini iyi bilmeleri ve süreci iyi yönetebilmeleri önemlidir. Güç kaynaklarını iyi analiz edebilen ve kullanabilen yöneticiler, çalışanlar üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarırlar (Karaman, 2006).

Yönetici kullanacağı güç kaynağının yanı sıra öğretmenin tepkisini de iyi analiz etmeli, okulun etkililiğini artırmak için öğretmenleri bir amaç etrafında toplayabilecek davranış değişikliği yaratabilmelidir. Sahip olduğu güçle öğretmenleri doğru yönde etkileyen yöneticiler, olumlu bir okul iklimi ile işbirliği ve dayanışmaya dayalı bir okul kültürü yaratabilirler. Olumlu okul iklimine ve işbirlikçi yapıya sahip okullarda öğretmenlerin güçsüzlük ve anlamsızlık düzeyleri daha düşük olabilir. Okulların etkililiği aynı zamanda etkili bir şekilde yönetilebilmelerine de bağlıdır. Okulların yönetiminde zamansal ve durumsal güç kullanımı hayati önem taşımaktadır (Aslanargun, 2009).

Yönetimde güç kullanımı birçok farklı değişkenle birlikte yeterince araştırılmamıştır. Alanyazın, yönetimde kullanılan güç türleri ile okul iklimi, okul kültürü, örgütsel sinizm, örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık kullanılmıştır (Yılmaz & Altınkurt, Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki, 2012). Araştırmalar, öğretmenlerin örgütlerine bağlılıklarında, işbirlikçi ve destekleyici okul kültürü oluşturmalarında, güven ortamı oluşturmalarında, okul ortamını şekillendirmelerinde, olumlu ve olumsuz okul iklimi oluşturmalarında yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının önemli olduğunu göstermektedir (Bağcı & Bursalı, 2011). Öğretmenlerin, okul yöneticisinin gücünü etkili bir şekilde kullanmasının karşılaştıkları sorunlara çözüm getireceğine inanmaları, onların güçsüzlük düzeylerini azaltabilir. Demokratik ve esnek bir yönetim anlayışıyla yönetilen okullarda öğretmenler kararlara aktif olarak katılabilirler. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin birlikte alacakları kararlar, öğretmenlerin normsuzluk algılarının azalmasında etkili olabilir. Etkili bir iletişim ağı, olumlu bir okul iklimi, destekleyici ve işbirlikçi bir okul kültürü oluşturabilen okul müdürleri, öğretmenlerin okula bağlılıklarını artırabilir ve anlamsızlık duygularını azaltabilir (Koşar, 2008).

Bu çalışmada okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenlerin mesleki işbirliğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi durumun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki işbirliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Tanımlar

Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliği: Öğretmen işbirliği, işbirlikçi liderlik ve okul yönetimi aracılığıyla ilişkisel güven ve saygıya dayalı olarak, öğretim etkinliğinin yanı sıra duyuşsal ve bilişsel iş tatminini artırmak amacıyla çabaları koordine eden, farklı yaklaşımları uzlaştıran ve fikir ve materyal alışverişinde bulunan iki veya daha fazla öğretmen arasındaki gönüllü bir faaliyettir (Mora-Ruano vd. 2018, s. 4).

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Örgütlerde Güç Kaynakları

Güç nereden gelmez ve bir kişiye veya gruba diğerleri üzerinde etki sağlayan nedir? Sorusuna uzun yıllardır sosyal bilimciler araştırmış ve örgütlerde beş güç kaynağı önermişlerdir. Bunlar; meşru, ödül, zorlayıcı, uzman ve referans gümleridir. Birçok araştırmacı bu beş güç kaynağını incelemiş ve diğerlerini araştırmıştır. Çoğunlukla, French ve Raven'ın güç kaynakları değişmeden kalmıştır.

Yasal Güç

Meşru güç, bir kişinin organizasyondaki konumu nedeniyle başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir. Meşru güç veya bazen adlandırıldığı şekliyle konumsal güç, bir kuruluş içindeki otorite konumundan kaynaklanır ve genellikle "resmi güç" olarak anılır. Bu, kuruluşun belirli bir pozisyondaki kişiye başkalarını etkileme ve yönetme hakkını verdiği anlamına gelir. Meşru güce sahip olan kişiler, yetkileri dahilindeki şeyleri başkalarından isteme hakkına sahiptir. Bir yönetici, bir çalışandan bir projeyi tamamlamak için daha uzun saatler çalışmasını veya başka bir görev yerine bir görev üzerinde çalışmasını isteyerek meşru yetkisini kullanır. Yöneticiler politika ve prosedürler oluşturarak konumsal güçlerini artırabilirler. Örneğin bir yönetici, işe yeni aldığı tüm çalışanların kendisi tarafından onaylanmasını isteyebilir, böylece çalışanlar üzerinde yetki sahibi olabilir (Alkan ve Erdem, 2019).

Astlar meşru otoritenin kullanılmasında önemli bir rol oynarlar. Astlar güç kullanımının haklı olduğuna inandıklarında itaat ederler. Bu, meşru otoritenin nispeten dar bir etki alanına sahip olduğu ve dolayısıyla bu sınırları aşmanın uygun olmayacağı anlamına gelir. Örneğin, bir patron sekreterinden bir şirket belgesinin yazıya geçirilmesini isteyebilir. Ancak bu sekreterden tez yazmasını istemek, yetkiyi kötüye kullanmak olur. Sekreter görevi yerine getirmeye karar verebilir ancak bu, patronun resmi yetkisi kapsamına girmez. Meşru güç, kişinin takdir yetkisine sahip kararlar alması, destekçilerinin de bu takdir yetkisini kabul etmesi durumunda ortaya çıkar (Kızanlıkl, Koç ve Kılıçlar, 2016).

Ödül Gücü

Ödül gücü, bir kişinin başkalarının davranışlarını, onlara almak istediklerini vererek etkileme yeteneğidir. Bu ödüller zamlar veya ikramiyeler gibi mali ödüller veya terfiler, iş atamaları, genişletilmiş sorumluluklar, yeni ekipman, övgü ve tanınma gibi maddi olmayan ödüller şeklinde olabilir. Çalışanlar ödüllere değer verdiği sürece yönetici, çalışanların davranışlarını etkilemek ve kontrol etmek için ödüllerin gücünü kullanabilir. Örneğin, eğer yöneticiler çalışanlara bir ödül teklif ediyorsa (daha fazla sorumluluk gerektiren bir terfi) ancak çalışanlar buna değer vermiyorsa (örneğin kendilerini güvende hissetmedikleri veya kendileri için terfiden daha önemli sorumluluklara sahip oldukları için), o zaman yöneticiler gerçekten ödüllendirme gücü yoktur (Alkın, 2006).

Çalışan performans ve ödüller arasında net bir bağlantı görürse, ödüllerin gücü daha iyi performansla yol açabilir. Bu nedenle, ödüllerin gücünden etkili bir şekilde yararlanmak için yöneticinin hangi davranışın ödüllendirildiğini açıkça tanımlaması ve davranış ile ödül arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde iletmesi gerekir. Çalışanlar ayrıca 360 derece geri bildirim sistemleri aracılığıyla yöneticilerini ödüllendirme olanağına da sahip oluyor. Çalışanların geri bildirimleri, yöneticilerin terfilerini ve diğer ödüllerini etkiler. Bu nedenle yöneticiler, şirkete 360 derecelik geri bildirim ulaştığında çalışanlara karşı farklı davranma eğilimindedir (Mabey, 2001).

Zorlayıcı Güç

Zorlayıcı güç, bir kişinin diğerlerini cezalandırarak veya buna karşılık gelen bir tehditte bulunarak davranışlarını etkileme yeteneğidir. Örneğin çalışanlar korkudan ya da ceza tehdidinden dolayı amirinin emirlerini yerine getirebilirler. Tipik kurumsal yaptırımlar arasında kınama, istenmeyen iş atamaları, önemli bilgilerin saklanması, rütbenin indirilmesi, uzaklaştırma veya işten çıkarılma yer alır. Zorlayıcı tedbirlerin olumsuz yan etkileri vardır ve genellikle bunları kullananlara karşı olumsuz duygular uyandırdığından dikkatli kullanılmalıdır. Kolluk kuvvetleri kaynaklarının kullanılabilirliği kuruluş ve yöneticiye göre değişir. Pek çok kuruluş, çalışanlarının davranışlarını kontrol etmek için ekip üyelerinin zorlayıcı gücüne güvenmektedir (Bolat, Seymen, Bolat ve Erdem, 2015).

Uzmanlık gücü

Uzmanlık gücü, bir kişinin tanınmış bilgi, beceri veya yeteneklerine dayanarak başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir. Doktorların uzmanlık bilgisine, özel becerilere veya bilgiye ve dolayısıyla uzman yeterliliğine sahip olduğu varsayılır. Çoğu insan doktorlarının tavsiyelerine uyuyor. Bilgisayar bilimcileri, vergi danışmanları ve ekonomistler uzmanlık bilgileriyle güçlenirler (Nebus, 2006). Uzmanlar organizasyonel hiyerarşide düşük bir pozisyonda olsalar bile güce sahiptirler. Organizasyonlar teknolojik olarak karmaşıklaştıkça ve uzmanlaştıkça, hiyerarşinin

seviyesindeki organizasyon üyelerinin uzmanlığı giderek daha önemli hale geliyor. Bazı şirketler, üst düzey karar alma uzmanlığına sahip alt düzey çalışanları kasıtlı olarak istihdam etmektedir. Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş çalışma ortamında bilgi güçtür (Toptaş ve Taştan, 2020).

Uzman gücü, takipçilerin iktidardakilere bilgi ve deneyim atfetme derecesine dayanmaktadır. Uzmanların açıkça tanımlanmış işlevsel alanlarda uzmanlığa sahip olduğu varsayılır ancak bu alanların dışında uzman sayılmazlar. Uzman gücüne sahip olmak için takipçilerin otorite figürünü inanılır, güvenilir ve ilgili olarak algılaması gerekir. Güvenilirlik doğru referanslarla sağlanır. Örneğin uzmanlıklarına dair somut kanıtlar sunan doktorlar, bilgisayar bilimcileri ve muhasebeciler dikkatle dinlenerek onlara uzmanlık gücü verilmektedir (Gürsoy, 2005). Bu profesyonellerin diğer fonksiyonel alanlarda uzmanlaşma sertifikası olamaz. Bir uzmanın otoritesini arayan kişinin aynı zamanda güvenilir olması, yani dürüstlük konusunda itibar sahibi olması gerekir. Güvenilirlik ve güvenilirliğin yanı sıra

kişinin de konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Örneğin doktorların siyasi konularda tavsiyelerde bulunması, bu tavsiyelerin geçerliliğini yitirmekte ve dolayısıyla doktor o alanda uzman unvanını alamamaktadır.

Referans Gücü

Referans gücü, bir kişinin başkalarının davranışlarını, onları sevdiği, değer verdiği ve saygı duyduğu için etkileme yeteneğidir. Mesela okulunuzun müdürüyle çok iyi arkadaşınız ve bir gün sizden hoşlanmadığınız özel bir proje yapmanızı istiyor. Bu istek başka birine yapılmış olsaydı muhtemelen reddedilirdi, ancak o kişiyle olan benzersiz ilişkiniz nedeniyle bu yalnızca bir iyilik olarak yapılabilir. Bu durumda, aranızda var olan olumlu ilişki nedeniyle müdürün sizin üzerinizde gücü vardır.

Referans gücü, bir başkasına duyulan hayranlık ve o kişi gibi olma arzusuyla gelişir. Bu, ünlülere neden milyonlarca dolar ödendiğini açıklamaya yardımcı olur. Pazarlama araştırmaları, Michael Jordan ve Serena Williams gibi kişilerin spor ayakkabı ve tenis ürünleri seçiminizi etkileme gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Aynı şey iş dünyasında iyi bir üne, çekici kişisel özelliklere ya da belirli bir karizma düzeyine sahip liderler için de söylenebilir. Karizmatik bir lider tüm bir organizasyonu ateşleyebilir (Tosi, Misangyi, & Fanelli, 2004).

Meslek İşbirliği

Öğretmen İşbirliği

Dar anlamda, eğitim bağlamında işbirliği, iki veya daha fazla eğitimci arasında gönüllü olarak başlatılan ve temel amacı hem bireysel hem de kolektif düzeyde eğitim süreçlerinin ve sonuçlarının iyileştirilmesi olan bir dizi uygulamayı tanımlamaktadır (Mora-Ruano, Gebhardt, & Wittmann, 2018). Öğretmen işbirliğinin ilk özelliklerinden birisi gönüllüdür, eşitliğe dayanır, ortak bir hedef gerektirir, kilit kararlar için ortak sorumluluk içerir, sonuçlar için ortak hesap verebilirlik içerir, ortak kaynaklara dayanır ve ortaya çıkan özelliklere sahiptir. Gräsel ve diğerleri (2006) basitten daha yapılandırılmışa doğru üç işbirliği biçimi arasında ayırım yaparken: değiş tokuş, ortak çalışma ve birlikte yapılandırma; Steinert ve diğerleri (2006) ise düşükten yükseğe doğru 5 kategoriye ayrılmış bir işbirliği yoğunluğu sınıflandırması önermiştir: parçalanma, farklılaşma, koordinasyon, etkileşim ve entegrasyondur.

Bununla birlikte, öğretmen işbirliğinin tanımı çoğunlukla eksiktir ve bu da yapının kavramsallaştırılması ve dolayısıyla operasyonel hale getirilmesiyle ilgili bir soruna yol açmaktadır (Kelchtermans, 2006). Öğretmen işbirliği, işbirlikçi liderlik ve okul yönetimi aracılığıyla ilişkisel güven ve saygıya dayalı olarak, öğretim etkinliğinin yanı sıra duyuşsal ve bilişsel iş tatminini artırmak amacıyla çabaları koordine eden, farklı yaklaşımları uzlaştıran ve fikir ve materyal alışverişinde bulunan iki veya daha fazla öğretmen arasındaki gönüllü bir faaliyettir (Mora-Ruano vd. 2018, s. 4).

Öğretmen İşbirliğinin Yararları

Literatürde öğretmen işbirliğinin okulda oynadığı olumlu rol konusunda fikir birliği vardır. Okulların gelişimi ve kalitesi için merkezi bir faktör olarak önemi, öğretmen işbirliğinin kendi başına bir amaç olarak anlaşılamayacağını, ancak okulları ve öğretimi geliştirerek öğrencilerin yararına bir araç olarak hizmet edebileceğini vurgulayan çok sayıda okul araştırmacısı ve ampirik çalışma tarafından desteklenmektedir (Terhart & Klieme, 2006). Bu iki faktörün iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki ve yetkinlik gelişimi yoluna girmelerini sağladığından, örneğin derslerin işbirliğine dayalı olarak tasarlanmasına ilişkin faaliyetleri içerebilecek öğretmen işbirliği yoluyla gerçekleştirilebilir (Wake, Swan, & Foster, 2016).

Ayrıca, ampirik çalışmalar öğretmenler arasındaki işbirliğinin iş memnuniyetini artırdığını, stres ve tükenmişliği azalttığını ortaya koymuştur, sonuçta öğretmenlere duygusal ve psikolojik açıdan fayda sağlar, böylece öğretim daha tatmin edici hale gelir (OECD, 2014). Bu da öğretmenlerin üniversiteleri tarafından desteklendiklerini hissetmeleri nedeniyle öğretmenlerin kurumda kalmalarının teşvik edilmesine ve öğretmen kalitesinin artırılmasına yol açmaktadır (Darling-Hammond, Amrein-Beardsley, Haertel, & Rothstein, 2012).

Öğretmenler arasındaki işbirliğine dayalı faaliyetlerden elde edilebilecek faydalar sadece öğretim kadrosuyla sınırlı değildir; ampirik bulgular, öğretmen işbirliğinin öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen belirleyici bir faktör olarak kabul edilmesi nedeniyle bu faydaların okullardaki öğrenciler gibi diğer gruplara da yayıldığını göstermektedir (Förster, 2021).

Ayrıca, insanların işbirliğine dayalı faaliyetlerde bulduklarında muhakeme becerilerini geliştirdikleri ve iyileştirdikleri, bunun da deneyimlerini paylaşarak ve birbirleriyle iletişim kurarak büyümelerine olanak sağladığı bilinmektedir. Birçok ampirik çalışmanın gösterdiği üzere, okulların kalitesi ve etkililiği de öğretmen işbirliğinden olumlu yönde etkilenebilir (Papay, Taylor, Tyler, & Laski, 2020). Dahası, Papay ve diğerleri (2020), beceri eşleştirmeli çiftler halinde birlikte çalışan öğretmenlerin, öğrencilerinin test puanlarındaki artışla ölçülen iş performanslarını geliştirdiklerini bulmuştur.

Öğretmen İşbirliğinin Zorlukları

Öğretmenler arasında işbirliğinin faydaları literatürde yer almaya devam etse de, önemi ve avantajları konusunda bir fikir birliği olsa da, işbirliği yapmak zor olabilir. Bunun ardında, faaliyetin doğasından harekete geçme biçimine ve sonuçlarına kadar sayısız neden vardır. Örneğin, Vankriegen ve diğerleri (2015, s.36) öğretmen işbirliğinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden tüm sorunları çözen sihirli bir çözüm olarak görülmemesi gerektiğini savunmaktadır (s. 36). Eğitim sektöründe talep edilen ile gerçekliğin sunmaya izin verdiği arasındaki farkın genellikle büyük olmasına rağmen, öğretmen işbirliğindeki boşluğun özellikle önemli olduğu bir bağlamda ele alınmalıdır (Terhard & Klieme, 2006).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Taramadaki amaç; nesnenin, toplumun, kurumun, olayın doğasını ve özelliği tanımlayabilmektir. Tarama araştırma modelinin bir özelliği genelleyici olmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Bursa ilindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Uygulama Bursa ilinde çalışan 114 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2020).

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin kullandıkları güç stillerini belirlemeye yönelik "Güç Türleri Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan örgütsel güç tipi ölçeği, Koşar (2008) tarafından geliştirilmiştir.

Verilerin Toplanması

Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmış ve çalışma sadece gönüllü katılımcılar ile yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Kodlama ve analizde “IBM SPSS Ver.22” paket programından yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerde ankete katılan bireylere ilişkin demografik tanımlamalar Frekans (n) ve Yüzde (%) olarak verilmiştir. Ölçeklerde yer alan sorular ve alt boyutlara ilişkin Ortalama (Ort) ve Standart Sapma (SS) değerleri tablolarda verilmiştir. İki gruptan oluşan cinsiyet değişkeni gibi faktör puanlarının değişiklik göstermediğini belirlemek için T-testi testinden faydalanılmıştır. İki'den fazla gruptan oluşan değişkenlerdeki farklılığın olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ değeri kabul edilmiştir.

BULGULAR ve YORUM

Bu bölümde araştırmanın sosyodemografik değişkenler ve araştırma sorusuna ait bulgular yer almaktadır.

Araştırmanın Sosyodemografik Özellikleri

Araştırmanın demografik değişkenlerine ait bulgular aşağıda birlikte verilmiştir.

Tablo 1: Demografik Değişkenlere Göre Dağılım

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	84	73,7
	Erkek	30	26,3
Yaş Grupları	22-30 yaş arası	46	40,4
	31-40 yaş arası	38	33,3
	41 yaş ve üzeri	30	26,3
Medeni durumu	Evli	65	57,0
	Bekar	43	37,7
	Diğer	6	5,3
Öğrenim durumu	Önlisans	17	14,9
	Lisans	52	45,6
	Yüksek Lisans	45	39,5
Mesleki deneyimi	1 - 5 yıl arası	30	26,3
	6 - 10 yıl arası	17	14,9
	11 - 15 yıl arası	38	33,3
	16 yıl ve üzeri	29	25,4
	Toplam	114	100,0

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 73,7'sinin kadın olduğu; % 40,4'ünün 22-30 yaş arasında olduğu; % 57,0'sinin evli oldukları; % 45,6'sının lisans mezunu oldukları; % 33,3'ünün 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma Sorularına İlişkin Bulgular

Araştırmanın ilk problemi olan İlkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerinin zaman yönetimi tutum ve beceri düzeyleri nedir? Sorusunun cevabı için betimsel istatistik sonucu aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 2: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
Ödül gücü boyutu	114	1,00	5,00	3,7744	,90748
Yasal güç boyutu	114	1,00	5,00	2,8208	,91834
Zorlayıcı güç boyutu	114	1,00	5,00	2,2500	1,05176
Kişilik gücü boyutu	114	1,00	5,00	3,6655	,90548
Güç Tipi Genel Ölçeği	114	1,00	5,00	3,3379	,64311
Öğretmenler Arasında Mesleki İşbirliğine Yönelik Tutum Ölçeği	114	1,92	5,00	3,8516	,75047

* $p < 0.05$

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların güç tipi ve öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik tutumlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Güç tipi genel ortalaması $3,33 \pm 0,64$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü ($3,77 \pm 0,907$) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç ($2,25 \pm 1,05$)

düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik ortalaması $3,85 \pm 0,75$ olduğu tespit edilmiştir.

Cinsiyet Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden t- testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo3: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Ödül gücü boyutu	Kadın	84	3,7653	,87211	-,179	112	,858
	Erkek	30	3,8000	1,01543			
Yasal güç boyutu	Kadın	84	2,8520	,88688	,606	112	,546
	Erkek	30	2,7333	1,01205			
Zorlayıcı güç boyutu	Kadın	84	2,1994	1,05266	-,858	112	,392
	Erkek	30	2,3917	1,05390			
Kişilik gücü boyutu	Kadın	84	3,6929	,89011	,538	112	,592
	Erkek	30	3,5889	,95862			
Güç Tipi Genel Ölçeği	Kadın	84	3,3488	,60481	,304	112	,762
	Erkek	30	3,3071	,75053			
Mesleki İşbirliği Ölçeği	Kadın	84	3,8846	,76677	,786	112	,434
	Erkek	30	3,7590	,70696			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği tutumları ve alt boyutları ölçeğinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği genel ölçeğinin cinsiyete göre herhangi bir anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer bir ifade ile güç tipi ve mesleki işbirliği tutumları kadın ve erkeğe göre değişmemektedir.

Yaş Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumlarının yaş değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 4: Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Ödül gücü boyutu	22-30 yaş arası	46	3,5776	,85659	Gruplar arası Grup içi Toplam	3,123 89,934 93,057	2 111 113	1,562 ,810	1,927	,150
	31-40 yaş arası	38	3,9474	,90863						
	41 yaş ve üzeri	30	3,8571	,95353						
	Total	114	3,7744	,90748						
	Yasal güç boyutu	22-30 yaş arası	46	3,1460						
31-40 yaş arası	38	2,4098	,88261							
41 yaş ve üzeri	30	2,8429	1,08041							
Total	114	2,8208	,91834							
Zorlayıcı güç boyutu	22-30 yaş arası	46	2,6793	,97134	Gruplar arası Grup içi Toplam	15,541 109,459 125,000	2 111 113	7,770 ,986	7,880 1>2,3	
31-40 yaş arası	38	1,8355	,81845							
41 yaş ve üzeri	30	2,1167	1,20654							
Total	114	2,2500	1,05176							
Kişilik gücü boyutu	22-30 yaş arası	46	3,4870	,71649						Gruplar arası Grup içi Toplam
31-40 yaş arası	38	3,7088	1,03991							
41 yaş ve üzeri	30	3,8844	,95700							
Total	114	3,6655	,90548							
Güç Tipi Genel Ölçeği	22-30 yaş arası	46	3,3360	,57743	Gruplar arası Grup içi Toplam	,584 46,151 46,735	2 111 113	,292 ,416	,703 ,497	
31-40 yaş arası	38	3,2568	,58560							
41 yaş ve üzeri	30	3,4434	,79780							
Total	114	3,3379	,64311							
Mesleki İşbirliği Ölçeği	22-30 yaş arası	46	3,5084	,52885						Gruplar arası Grup içi Toplam
31-40 yaş arası	38	4,1457	,78849							
41 yaş ve üzeri	30	4,0051	,80168							
Total	114	3,8516	,75047							

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumları genel ölçeği ve alt boyutlarına ait genel puanlar incelendiğinde; yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri yaş değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığını tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır.

LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; 22-30 yaş arası ve 41 yaş ve üzeri grubun yasal güç algısı 31-40 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; 22-30 yaş arası ve 31-40 yaş arası grubun zorlayıcı güç algısı 41 yaş ve üzeri grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; 31-40 yaş arası ve 41 yaş ve üzeri grubun mesleki işbirliği algısı 22-30 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli yaş gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Medeni Durumu Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumlarının medeni durum değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 5: Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	<i>f, x ss</i> Değerleri			ANOVA Sonuçları									
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	<i>p</i>				
Ödül gücü boyutu	Evli	65	3,9407	,81319	Gruplar arası	4,443	2	2,222	2,783	,066				
	Bekar	43	3,5814	,96003							Grup içi	88,614	111	,798
	Diğer	6	3,3571	1,23139							Toplam	93,057	113	
	Total	114	3,7744	,90748										
Yasal güç boyutu	Evli	65	2,5582	,84013	Gruplar arası	10,458	2	5,229	6,841	,002*				
	Bekar	43	3,1595	,88789							Grup içi	84,841	111	,764
	Diğer	6	3,2381	1,14524							Toplam	95,298	113	
	Total	114	2,8208	,91834										
Zorlayıcı güç boyutu	Evli	65	1,9692	,94941	Gruplar arası	12,105	2	6,053	5,951	,004*				
	Bekar	43	2,6453	1,06798							Grup içi	112,895	111	1,017
	Diğer	6	2,4583	1,20848							Toplam	125,000	113	
	Total	114	2,2500	1,05176										
Kişilik gücü boyutu	Evli	65	3,8103	,93647	Gruplar arası	3,909	2	1,955	2,445	,091				
	Bekar	43	3,5194	,75137							Grup içi	88,740	111	,799
	Diğer	6	3,1444	1,33428							Toplam	92,649	113	
	Total	114	3,6655	,90548										
Güç Tipi Genel Ölçeği	Evli	65	3,3492	,56400	Gruplar arası	,284	2	,142	,339	,713				
	Bekar	43	3,3502	,66936							Grup içi	46,451	111	,418
	Diğer	6	3,1263	1,20626							Toplam	46,735	113	
	Total	114	3,3379	,64311										
Mesleki İşbirliği Ölçeği	Evli	65	4,1148	,76345	Gruplar arası	10,738	2	5,369	11,265	,000*				
	Bekar	43	3,5295	,55501							Grup içi	52,903	111	,477
	Diğer	6	3,3077	,72976							Toplam	63,642	113	
	Total	114	3,8516	,75047										

**p* < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumları genel ölçeği ve alt boyutlarına ait genel puanlar incelendiğinde; yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri medeni durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığını tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır.

LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; Bekar grubun yasal güç algısı evli grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; Bekar grubun zorlayıcı güç algısı evli grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; evli grubun mesleki işbirliği algısı bekar ve diğer grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli medeni durum gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Mesleki Kıdem Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumlarının mesleki kıdem değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 6: Ölçeklerin Mesleki Kıdem Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Ödül gücü boyutu	1 - 5 yıl arası	30	3,5619	1,01843	Gruplar arası Grup içi Toplam	3,045 90,011 93,057	3 110 113	1,015 ,818	1,241	,299
	6 - 10 yıl arası	17	3,6891	,76970						
	11 - 15 yıl arası	38	3,9774	,79680						
	16 yıl ve üzeri	29	3,7783	,98130						
	Total	114	3,7744	,90748						
Yasal güç boyutu	1 - 5 yıl arası	30	3,2429	,76440	Gruplar arası Grup içi Toplam	11,784 83,515 95,298	3 110 113	3,928 ,759	5,173	,002* 1>3,4
	6 - 10 yıl arası	17	3,1092	,86090						
	11 - 15 yıl arası	38	2,6278	1,03259						
	16 yıl ve üzeri	29	2,4680	,73827						
	Total	114	2,8208	,91834						
Zorlayıcı güç boyutu	1 - 5 yıl arası	30	2,7000	1,00730	Gruplar arası Grup içi Toplam	14,935 110,065 125,000	3 110 113	4,978 1,001	4,975	,003* 1>2,3 2>4
	6 - 10 yıl arası	17	2,5735	1,21759						
	11 - 15 yıl arası	38	2,1053	1,05208						
	16 yıl ve üzeri	29	1,7845	,75511						
	Total	114	2,2500	1,05176						
Kişilik gücü boyutu	1 - 5 yıl arası	30	3,5756	,81734	Gruplar arası Grup içi Toplam	,623 92,026 92,649	3 110 113	,208 ,837	,248	,862
	6 - 10 yıl arası	17	3,5804	,84583						
	11 - 15 yıl arası	38	3,7246	,94156						
	16 yıl ve üzeri	29	3,7310	1,00719						
	Total	114	3,6655	,90548						
Güç Tipi Genel Ölçeği	1 - 5 yıl arası	30	3,3960	,70070	Gruplar arası Grup içi Toplam	,432 46,303 46,735	3 110 113	,144 ,421	,342	,795
	6 - 10 yıl arası	17	3,3815	,69243						
	11 - 15 yıl arası	38	3,3493	,59988						
	16 yıl ve üzeri	29	3,2372	,62901						
	Total	114	3,3379	,64311						
Mesleki İşbirliği Ölçeği	1 - 5 yıl arası	30	3,5026	,53169	Gruplar arası Grup içi Toplam	6,808 56,834 63,642	3 110 113	2,269 ,517	4,392	,006* 3,4>1
	6 - 10 yıl arası	17	3,6968	,69096						
	11 - 15 yıl arası	38	4,0931	,76363						
	16 yıl ve üzeri	29	3,9867	,83283						
	Total	114	3,8516	,75047						

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumları genel ölçeği ve alt boyutlarına ait genel puanlar incelendiğinde; yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri mesleki kıdem durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığını tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır.

LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; 1 - 5 yıl arası grubun yasal güç algısı 11 - 15 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; 1 - 5 yıl arası grubun zorlayıcı güç algısı 6 - 10 yıl arası ve 11 - 15 yıl arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 6 - 10 yıl arası grubun zorlayıcı güç algısı 16 yıl ve üzeri grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; 11 - 15 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri grubun mesleki işbirliği algısı 1 - 5 yıl arası grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli mesleki kıdem durum gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Öğrenim Durumu Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumlarının öğrenim durumu değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemek için parametrik testlerden ANOVA testi kullanılmıştır. Aşağıda ilk çıkan tablo betimsel istatistikler tablosudur. Yani hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.

Tablo 7: Ölçeklerin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları								
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p				
Ödül gücü boyutu	Önlisans	17	3,4622	1,12205	Gruplar arası	2,669	2	1,334	1,639	,199				
	Lisans	52	3,9093	,76958							Grup içi	90,388	111	,814
	Yüksek Lisans	45	3,7365	,95393							Toplam	93,057	113	
	Total	114	3,7744	,90748										
Yasal güç boyutu	Önlisans	17	3,2269	,80821	Gruplar arası	5,841	2	2,921	3,624	,030				
	Lisans	52	2,5989	,96851							Grup içi	89,457	111	,806
	Yüksek Lisans	45	2,9238	,84163							Toplam	95,298	113	
	Total	114	2,8208	,91834										
Zorlayıcı güç boyutu	Önlisans	17	2,6912	1,03656	Gruplar arası	11,702	2	5,851	5,733	,004				
	Lisans	52	1,9087	,91157							Grup içi	113,298	111	1,021
	Yüksek Lisans	45	2,4778	1,10503							Toplam	125,000	113	
	Total	114	2,2500	1,05176										
Kişilik gücü boyutu	Önlisans	17	3,5843	,71823	Gruplar arası	2,313	2	1,157	1,421	,246				
	Lisans	52	3,8192	,93802							Grup içi	90,336	111	,814
	Yüksek Lisans	45	3,5185	,91958							Toplam	92,649	113	
	Total	114	3,6655	,90548										
Güç Tipi Genel Ölçeği	Önlisans	17	3,3743	,69209	Gruplar arası	,057	2	,028	,068	,935				
	Lisans	52	3,3479	,58395							Grup içi	46,678	111	,421
	Yüksek Lisans	45	3,3125	,70102							Toplam	46,735	113	
	Total	114	3,3379	,64311										
Mesleki İşbirliği Ölçeği	Önlisans	17	3,7014	,55927	Gruplar arası	10,024	2	5,012	10,376	,000				
	Lisans	52	4,1701	,62869							Grup içi	53,618	111	,483
	Yüksek Lisans	45	3,5402	,80419							Toplam	63,642	113	
	Total	114	3,8516	,75047										

*p < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumları genel ölçeği ve alt boyutlarına ait genel puanlar incelendiğinde; yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri öğrenim durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığını tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır.

LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; Önlisans grubun yasal güç algısı Lisans grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; Önlisans ve Yüksek Lisans grubun zorlayıcı güç algısı Lisans grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; Lisans grubun mesleki işbirliği algısı Önlisans ve Yüksek Lisans grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli öğrenim durum gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Korelasyon Analizleri

Aşağıdaki tabloda güç tipi ve mesleki işbirliği ve alt boyutları tutumlarının parametrik analizlerden Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgular bulunmaktadır.

Tablo 8: Ölçekler ve alt boyutlarla Korelasyon Tablosu

Ölçek ve Alt boyutları	Ödül gücü boyutu	Yasal güç boyutu	Zorlayıcı güç boyutu	Kişilik gücü boyutu	Güç Tipi Genel Ölçeği	Mesleki İşbirliği Ölçeği
Ödül gücü boyutu	1	,109	-,081	,721**	,778**	,460**

Yasal güç boyutu	1	,625**	,122	,537**	-,225*
Zorlayıcı güç boyutu		1	-,153	,266**	-,396**
Kişilik gücü boyutu			1	,862**	,551**
Güç Tipi Genel Ölçeği				1	,344**
Mesleki İşbirliği Ölçeği					1

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; araştırma kapsamındaki katılımcıların, güç tipi genel ölçeği ile mesleki işbirliği ölçeği arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ($r=0,344$, $p<0,01$). Diğer yandan mesleki işbirliği ölçeği ile yasal güç ($r= -0,225$, $p<0,05$) ve zorlayıcı güç ($r= -0,396$, $p<0,01$) arasında negatif ilişki çıkmıştır.

Regresyon Analizi

Katılımcıların algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algılarının öğretmenlerin mesleki işbirliği düzeyleri üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9: Okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algılarının öğretmenlerin mesleki işbirliği düzeyleri üzerine etki analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2,796		9,549	,000					
Ödül gücü boyutu	,125	,151	1,442	,152	2,084				
Yasal güç boyutu	-,127	-,155	-1,604	,112	1,782	,654 ^a	,428	,407	,000 ^b
Zorlayıcı güç boyutu	-,158	-,222	-2,280	,025	1,799				
Kişilik gücü boyutu	,354	,427	3,973	,000	2,204				
Ödül gücü boyutu	2,796		9,549	,000					

Katılımcıların okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algılarının öğretmenlerin mesleki işbirliği düzeyleri algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır [($R= .654$; $R^2= .428$; Uyarlanmış $R^2=.407$) $F(4,109)= 20,361$; $p<0,01$]. Katılımcıların güç türleri bağımsız değişken, mesleki işbirliği düzeyleri bağımlı değişken olarak alındığı regresyon analizi sonucunda katılımcıların mesleki işbirliği düzeyleri algılarındaki değişimin % 42,8'ini açıklamaktadır ($R^2= .428$). Başka bir ifadeyle, Katılımcıların güç türleri algılarındaki değişimin, mesleki işbirliği düzeyleri davranışını etkilediği görülmektedir.

Ayrıca regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların zorlayıcı güç boyutu [$t= -2,280$; $p= .025$ ($p<0,01$)] algılarının mesleki işbirliği algılarını anlamlı bir şekilde negatif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın mesleki işbirliği davranışını % 15,8 azaltmaktadır.

Ayrıca regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların kişilik güç boyutu [$t= 3,973$; $p= .000$ ($p<0,01$)] algılarının mesleki işbirliği algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların kişilik güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın mesleki işbirliği davranışını % 35,4 artırmaktadır.

Ayrıca regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların ödül güç boyutu [$t= 9,549$; $p= .000$ ($p<0,01$)] algılarının mesleki işbirliği algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların ödül güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın mesleki işbirliği davranışını % 79,6 artırmaktadır.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Sonuç

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki işbirliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların % 73,7'sinin kadın olduğu; % 40,4'ünün 22-30 yaş arasında olduğu; % 57,0'sinin evli oldukları; % 45,6'sının lisans mezunu oldukları; % 33,3'ünün 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Katılımcıların güç tipi genel ortalaması $3,33\pm 0,64$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü ($3,77\pm 0,907$) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç ($2,25\pm 1,05$) düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik ortalaması $3,85\pm 0,75$ olduğu tespit edilmiştir.

Katılımcıların güç tipi ve mesleki işbirliği tutumları kadın ve erkeğe göre değişmemektedir. Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; 22-30 yaş arası ve 41 yaş ve üzeri grubun yasal güç algısı 31-40 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; 22-30 yaş arası ve 31-40 yaş arası grubun zorlayıcı güç algısı 41 yaş ve üzeri grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; 31-40 yaş arası ve 41 yaş ve üzeri grubun mesleki işbirliği algısı 22-30 yaş arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli yaş gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Katılımcıların yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri medeni durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; Bekar grubun yasal güç algısı evli grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; Bekar grubun zorlayıcı güç algısı evli grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; evli grubun mesleki işbirliği algısı bekar ve diğer grubundan daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli medeni durum gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Katılımcıların yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri mesleki kıdem durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; 1 - 5 yıl arası grubun yasal güç algısı 11 - 15 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; 1 - 5 yıl arası grubun zorlayıcı güç algısı 6 - 10 yıl arası ve 11 - 15 yıl arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 6 - 10 yıl arası grubun zorlayıcı güç algısı 16 yıl ve üzeri grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; 11 - 15 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri grubun mesleki işbirliği algısı 1 - 5 yıl arası grubundan daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli mesleki kıdem durum gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Katılımcıların yasal güç, zorlayıcı güç ve Mesleki İşbirliği Ölçeği ölçekleri öğrenim durum değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Katılımcıların yasal güç alt boyutunda; Önlisans grubun yasal güç algısı Lisans grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; Önlisans ve Yüksek Lisans grubun zorlayıcı güç algısı Lisans grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların mesleki işbirliği ölçeği alt boyutunda; Lisans grubun mesleki işbirliği algısı Önlisans ve Yüksek Lisans grubundan daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan geriye kalan alt boyut ve ölçek geneli öğrenim durum gruplarına göre farklılık göstermemektedir.

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; araştırma kapsamındaki katılımcıların, güç tipi genel ölçeği ile mesleki işbirliği ölçeği arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ($r=0,344$, $p<0,01$). Diğer yandan mesleki işbirliği ölçeği ile yasal güç ($r= -0,225$, $p<0,05$) ve zorlayıcı güç ($r= -0,396$, $p<0,01$) arasında negatif ilişki çıkmıştır

Ayrıca okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algılarının öğretmenlerin mesleki işbirliği düzeyleri algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Buna göre katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın mesleki işbirliği davranışını % 15,8 azaltmaktadır. Yine kişilik güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın mesleki işbirliği davranışını % 35,4 artırmaktadır. Son olarak katılımcıların ödül gücü alt boyutundaki 100 birimlik artışın mesleki işbirliği davranışını % 79,6 artırmaktadır.

Tartışma

Katılımcıların güç tipi genel ortalaması $3,33\pm 0,64$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü ($3,77\pm 0,907$) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç ($2,25\pm 1,05$) düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik ortalaması $3,85\pm 0,75$ olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre okul müdürleri ödül gücünü ve kişilik gücünü, “yüksek” düzeyde kullanmaktadır. Özhan'ın (2016) araştırması sonuçlarından farklılık göstermektedir. Yılmaz ve Altınkurt'un (2012) araştırmasının sonuçları, okul müdürlerinin genel olarak yasal mercilere başvurmayı tercih ettikleri bulgusundan farklılık göstermektedir. Öğretmenlerle yapılan araştırmalar, okul liderlerinin daha fazla yasal yetki kullandığını ve daha az ödüllendirdiğini gösteriyor. Son araştırmamız bunun tam tersini buldu. Kayalı'nın (2011) araştırma sonuçlarına göre

okul müdürü kişisel (karizmatik) gücü en üst düzeyde veya en azından zorlayıcı gücü kullanmaktadır (Kayalı, 2011). Aynı durum araştırma sonuçlarımız için de geçerlidir. Hassenboehler'e (2004) göre bizim sonuçlarımızdan farklı olan bir diğer çalışma, okul liderlerinin en üst düzeyde kullandıkları güç kaynağının yasal güç olduğunu göstermektedir.

Araştırmamızın sonuçları, gücün doğasının ve katılımcıların mesleki işbirliğine yönelik tutumlarının kadın ve erkekler arasında farklılık göstermediğini göstermektedir. Özasan'ın (2006) okul yöneticilerinin yetki türüne ilişkin tercihlerini incelediği çalışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kadınların ve erkeklerin yeterlilik, ödül, karizmatik güç ve zorlamaya ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Yılmaz ve Altinkurt (2012) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırma sonuçlarını doğrulayan araştırma sonuçları da dikkate alındığında okul müdürlerinin öğretmenlere yaklaşımlarında şiddet kullanımında kadın-erkek ayrımı yapmadıkları ve aynı şekilde davrandıkları sonucuna varılabilir. Yargı yetkisi alt boyutunda

katılımcı; Yasal otorite duygusu 22-30 yaş arası ile 41 yaş ve üstü gruplarda 31-40 yaş grubuna göre daha yüksekti. Bu durum Özhan'ın (2016) araştırma sonuçlarından farklıdır. Araştırmasına göre yaş değişkenine ilişkin sonuçlar, okul yöneticilerinin uzmanlık gücü, karizmatik güç, ödüllendirilmiş güç, yasal güç ve zorlayıcı güç yani güç araçları algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

katılımcının yasal otorite, zorlayıcılık ve mesleki işbirliği ölçekleri, mesleki deneyim durum değişkenine bağlı olarak değişiklik gösterdi. Zafer (2008) tarafından yapılan benzer bir çalışmanın sonuçlarına bakıldığında sonuçların bu çalışmayla kısmen tutarlı olduğu görülmektedir. Zafer'in araştırmasına göre öğretmenlerin görüşleri deneyim arttıkça artıyor; Müdürlerin karizmatik, güçlü ve uzman otoritelerini daha yüksek düzeyde kullandıkları görülmüştür. Katılımcıların yasal otorite, zorlayıcı güç ve mesleki işbirliği düzeyleri eğitim değişkenine göre değişiklik göstermektedir. Bu durum Özhan'ın (2016) araştırma sonuçlarından farklıdır. Eğitim değişkenine ilişkin olarak ise öğretmenlerin okul liderlerinin kullandıkları güç kaynaklarının uzmanlık gücü, karizmatik güç, ödül gücü, yasal güç ve zorlayıcı güç boyutlarına ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını bulduk.

Katılımcıların yasal otorite, zorlayıcı güç ve mesleki işbirliği düzeyleri eğitim değişkenine göre değişiklik göstermektedir. Diğer bir sonuç ise Polat'ın (2010) öğretmenlerin ödül gücü, zorlayıcı güç ve karizmatik güç hakkındaki görüşlerinde anlamlı bir farklılık olduğunu, yani öğretmenlerin yasal otorite ve uzman otoritesine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını bulmuştur.

KAYNAKÇA

Alkan, A., & Erdem, R. (2019). Güç: Formal Ve İnfomal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış . *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 405-433.

Alkın, M. C. (2006). *Liderlik Özellik Ve Davranışlarının Belirlenmesi Ve Konuyla İlgili Olarak Yapılan Bir Araştırma*. Edirne : Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aslanargun, E. (2009). *İlköğretim ve lise müdürlerinin okul yönetiminde kullandığı güç türleri*. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Aydın, M. (2007). *Eğitim yönetimi*. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.

Bağcı, Z., & Bursalı, Y. M. (2011). Yöneticilerin güç kaynaklarının çalışanların örgüte bağlılıkları üzerine etkisi: Çalışanların algılamalarına bağımlı analitik bir inceleme. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9-21.

Balcı, A. (2002). *Etkili okul, okul geliştirme, kuram uygulama ve araştırma*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bolat, T., Seymen, O., Bolat, O., & Erdem, B. (2015). *Yönetim ve organizasyon*. Ankara: Detay Yayıncılık.

Darling-Hammond, L., Amrein-Beardsley, A., Haertel, E., & Rothstein, J. (2012). Evaluating teacher evaluation. *Phi Delta Kappa*, 8-15.

- DuFour, R. (2011). What is a professional learning community? . *Educational Leadership*, 6-11.
- Förster, M. (2021). *The Effectiveness and Effects of Collaboration among Teachers in German Schools*. München: Technische Universität München.
- Goddard, Y., Goddard, R., & Tschannen-Moran, M. (2007). A theoretical and empirical investigation of teacher collaboration for school improvement and student achievement in public elementary schools. *Teachers College Record*, 877-896.
- Gräsel, C., Fussangel, K., & Pröbstel, C. (2006). Die Anregung von Lehrkräften zur Kooperation - eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 205-219.
- Gürsoy, A. (2005). *Liderlikte Duygusal Zekâ (Liderlik Özellikleri İle Duygusal Zekâlı Liderlere Ulaşılması) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama*. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Hassenboehler, D. (2004). *The Exercise Of Power By High School Principals*. USA: University of New Orleans.
- Karaman, A. (2006). *Profesyonel yöneticilerde güç yönetimi*. Konya: Dizgi Offset.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kayalı, M. (2011). *Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları (Uşak İli Örneği)*. *Yüksek Lisans Tezi*. Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions: A review. *Zeitschrift für Pädagogik*, 220-237.
- Kızanıklı, M., Koç , H., & Kılıçlar , A. (2016). Örgütsel Güç ve Gücün Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 488-504.
- Koçel, T. (1998). *İşletme yöneticiliği*. İstanbul: Beta Basım.
- Koşar, S. (2008). *İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki*. *Yayımlanmamış yüksek lisans tezi*. Ankara: Gazi Üniversitesi.
- Kougioumtzis, K., & Patriksson, G. (2009). School-based teacher collaboration in Sweden and Greece: Formal cooperation, deprivatized practices and personalized interaction in primary and lower secondary schools. . *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 131-154.
- Kutlu, H., & Cansoy, R. (2020). Examining the Relationship between School Principals' Power Styles and Teacher Alienation. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 514-540.
- Mabey, C. (2001). Closing the circle: Participant views of a 360-degree feedback program. *Human Resource Management Journal*, 41-53.
- Mora-Ruano, J. G., Gebhardt, M., & Wittmann, E. (2018). Teacher Collaboration in German Schools: Do Gender and School Type Influence the Frequency of Collaboration Among Teachers? *Frontiers in Education*, 55-65.
- Nebus, J. (2006). Building collegial information networks: A theory of advice network generation. *Academy of Management Review*, 615-637.
- OECD. (2014). *PISA 2012 Technical Report*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Organisation for Economic Co-operation and Development. (.) TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and school leaders as valued professionals*. OECD Publishing. . <https://doi.org/10.1787/19cf08df-en> adresinden alındı
- Özaslan, G. (2006). *Eğitim Yöneticilerinin Güç Tipi Tercihlerinin Değerlendirilmesi*. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Özdođru, M. (2021). Öğretmenler arasındaki iş birliđi: Mevcut durum, engeller ve çözüm önerileri. *Journal of Education and Humanities: Theory and Practice*, 125-147.
- Özhan, T. (2016). *OKul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişki Yüksek Lisans Tezi*. Düzce : Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
- Papay, J. P., Taylor, E. S., Tyler, J. H., & Laski, M. E. (2020). Learning Job Skills from Colleagues at Work: Evidence from a Field Experiment Using Teacher Performance Data. *American Economic Journal: Economic Policy*, 359-388.
- Polat, S. (2010). *Okul Öncesi Yöneticilerinin Kullandıkları Yönetimsel Güç Kaynaklarına İlişkin Öğretmen Alguları ile Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki*. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Steinert, B., Klieme, E., Maag Merki, K., Döbrich, P., Halbheer, U., & Kunz, A. (2006). Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. *Zeitschrift für Pädagogik*, 185-204.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Terhart, E., & Klieme, E. (2006). Kooperation im Lehrerberuf - Forschungsproblem und Gestaltungsaufgabe. *Zeitschrift für Pädagogik*, 163-167.
- Toptaş, A., & Taştan, S. (2020). Liderlerin Kullandığı Güç Kaynaklarının Çalışanların Verimliliđi Üzerindeki Rolünün Nitel Bir Araştırma İle İncelenmesi. *Business, Economics And Management Research Journal*, 63-80.
- Tosi, H. L., Misangyi, V. F., & Fanelli, A. (2004). CEO charisma, compensation, and firm performance. *Leadership Quarterly*, 405-420.
- Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E., & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. *Educational Research Review*, 17-40.
- Wake, G., Swan, M., & Foster, C. (2016). Professional learning through the collaborative design of problem-solving lessons. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 243-260.
- Yılmaz, K., & Altinkurt, Y. (2012). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 385-402.
- Yılmaz, K., & Çelik, M. (2020). Öğretmenler arasında mesleki işbirliğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 731-740.